

**Новый вид жуков-трясинников *Elodes martaе*
(Coleoptera: Scirtidae) из Москвы***

А.А. Гусаков

Зоологический музей Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова

125009 Россия, Москва, ул. Большая Никитская, д. 2

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 2, Moscow 125009 Russia

e-mail: gusakov@zmmu.msu.ru

Ключевые слова: Coleoptera, Scirtidae, *Elodes*, новый вид, европейская фауна, Россия.

Key words: Coleoptera, Scirtidae, *Elodes*, new species, European fauna, Russia.

Резюме: *Elodes martaе* sp. n. описан из европейской части России.

Abstract: *Elodes martaе* sp. n. is described from the European part of Russia.

[Gusakov A.A. A new species of marsh beetles *Elodes martaе* (Coleoptera, Scirtidae) from Moscow]

В нашем распоряжении оказался очень своеобразный вид жуков-трясинников рода *Elodes* Latreille, 1797 из Москвы, внешним обликом очень сходный с большинством представителей немногочисленного, характерного в основном для востока Азии рода *Sacodes* LeConte, 1854. Детальное изучение полученных экземпляров показало, что они относятся к неизвестному зоологам виду. Его описание дано ниже.

Elodes martaе sp. n.

Рис. 1-2

Описание. Голотип. Самец. Тело сравнительно короткое и широкое, слабо выпуклое, умеренно блестящее; переднеспинка жёлто-оранжевая; края наличника, ротовые

*Работа выполнена в рамках научного проекта государственного задания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова № 121032300105-0.

придатки, основания усиков, конечности и вершина брюшка коричневато-жёлтые; глаза чёрные; усики, щиток, большая часть головы и нижних поверхностей тёмно-бурые; надкрылья почти чёрные; поверхность надкрылий в полуприлегающих тёмно-бурых волосках, с примесью единичных светлых, торчащих вертикально; на других поверхностях тела волоски светлые, золотисто-жёлтые. Длина, измеренная от переднего края переднеспинки до вершин надкрылий, 3.6 мм. Наибольшая ширина тела, находящаяся в области середины надкрылий, около 2.0 мм.

Голова тонко и редко пунктирована. Глаза сравнительно большие. Усики не очень длинные, 11-члениковые, слабо пиловидные с 4-го по 10-й членик; 3-й членик очень короткий, 4-й в 1.45 раза длиннее 5-го. Верхняя губа сильно поперечная. Последний членик челюстных щупиков на вершине заострённый. Вершинный членик губных щупиков меньше предвершинного, причленяющийся перед серединой последнего.

Переднеспинка, заметно уже основания надкрылий, почти полукруглая, примерно в 1.8 раза шире своей длины, наиболее широкая у основания, слабо выпуклая, тонко и редко пунктированная; боковые и передний края её распластанные, бесцветные и почти прозрачные, как стекло. Простернальный отросток очень узкий и острый.

Щиток крупный, треугольный, слабо пунктированный. Надкрылья сильно равномерно пунктированные, с широкими эпиплевами, достигающими области предвершинного закругления надкрылий.

Заднегрудь и брюшные стерниты тонко пунктированные, покрытые короткими прилегающими и полуприлегающими волосками. Задний край 7-го (5-го видимого) брюшного стернита посередине едва заметно выемчатый.

Ноги тонкие, сравнительно короткие. 1-й членик задней лапки длиннее остальных вместе взятых.

Тегмен без выростов парамер, дистально плавно сужающийся, с закруглённой вершиной. Пенис (Рис. 2) с парными сильно вытянутыми парамеридами и простемами (prostheme), изогнут дорсально. Простемы заметно длиннее

парамероидов. Вершины парамероидов слабо утолщенные, едва заметным зубчиком. Длина пениса 1.4 мм.

Изменчивость. Паратипы. Окраска щитка, брюшка, ног у некоторых особей может быть чуть светлее.

У самок, в отличие от самцов, усики нитевидные, 7-й (5-й видимый) стернит брюшка без выемки на середине заднего края, чрезвычайно тонко пунктированный, более блестящий.

Длина второго самца 3.6 мм. Длина самок 3.55-4.7 мм.

Материал. Голотип, ♂: Россия, Москва, ул. Большая Марьинская, 55°48'13.54"С, 37°38'1.54"В, на коре тополя, 23.05.2022 (М.Л. Данилевский). Голотип - экземпляр хорошей сохранности, препарирован и смонтирован на уголке из плотного картона; гениталии в пробирке с глицерином, подколотой на той же булавке. Паратипы: 1 ♂ (Рис. 1), там же, 18.05.2022 (Марта Данилевская); 1 ♀, с той же этикеткой, 21.05.2022; 1 ♀, там же, 21.05.2022 (Г.Б. Данилевская); 1 ♀, там же, 25.05.2022 (М.Л. Данилевский); 1 ♀, там же, 30.05.2022 (Г.Б. Данилевская).

Голотип хранится в коллекции Зоологического музея МГУ; паратипы там же и в частной коллекции М.Л. Данилевского (Москва).

Распространение. Пока известен только из средней полосы европейской части России, где был найден в центре Москвы. Все собранные экземпляры обнаружены во второй половине мая, бегающими по коре старых тополей.

Замечания. От всех известных видов рода (Klausnitzer, 1973, 2009, 2016 и др.) отличается как внешним обликом, у обоих полов напоминающим виды рода *Sacodes* (Рис. 1), так и строением гениталий самца (Рис. 2).

Этимология. Назван именем Марты Данилевской - московской студентки и энтомолога, ещё будучи школьницей собравшей первые экземпляры этого нового вида недалеко от своего дома.

Благодарности. За передачу в моё распоряжение уникального энтомологического материала я очень признателен членам семьи Данилевских - Михаилу Леонтьевичу, Галине Борисовне и, особенно, Марте. К.В. Макарова, М.Э. Смирнова и М.А. Лазарева сердечно благодарю за помощь в подготовке иллюстраций, А.С. Сажнева за присылку некоторых публикаций Б. Клауснитцера.

ЛИТЕРАТУРА

- Klausnitzer B. 1973. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* Latr. (Coleoptera, Helodidae). 5. Fortsetzung. - Entomologische Nachrichten. 17 (7/8): 105-114.
- Klausnitzer B. 2009. Insecta: Coleoptera: Scirtidae. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa. Bd. 20/17: 1-326.
- Klausnitzer B. 2016. Family Scirtidae Fleming, 1821. - Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Leiden, Boston: Brill: 412-425.

Рис. 1-2. *Elodes martae* sp. n.: 1 - самец, паратип, общий вид;
2 - вершинная часть пениса голотипа, вид сверху.
Автор снимков: К.В. Макаров.

Поступила / Received: 10.11.2022

Принята / Accepted: 15.12.2022